

Administrar em tempos de mudança: Hoje quem não muda não amplia, não continua

Administering in changing times: Today those who do not change do not expand, do not continue

Juliana Borges Martins Antunes¹

Submetido em: 07/08/2022

Aprovado em: 08/08/2022

Publicado em: 13/08/2022

DOI: 10.51473/rcmos.v2i2.334

Resumo

Este estudo tem como intenção analisar o papel administrativo acrescido das experiências adquiridas pelos gestores, a serem aplicadas em um ambiente em constante mudança, bem como os desafios enfrentados e as ações implementadas para superar situações de incerteza. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com coleta de material sobre o assunto em e-books, artigos científicos e websites conforme o conteúdo apontado. Reconheceu-se que, um bom gestor deve-se utilizar da comunicação como meio de esclarecer e manter tranquilidade entre os colaboradores, pois assim, o gestor deixará com clareza as vantagens competitivas e novas conquistas que poderão ser alcançadas a partir do envolvimento de todos. Os resultados apontam que a Administração é um instrumento de apoio importante aos gestores, e que atualmente vêm tendo um papel mais significativo devido ao mercado cada vez mais competitivo e carregado de provações, onde a sobrevivência de um negócio está vinculada ao quanto você investe e capacita hoje.

Palavras-chave: Administração. Gestão. Mudanças. Desafios. Ações.

Abstract

This study intends to analyze the administrative role plus the experiences acquired by the managers, to be applied in a constantly changing environment, as well as the challenges faced, and the actions implemented to overcome situations of uncertainty. The methodology used was bibliographic research, with the collection of material on the subject in e-books, scientific articles, and websites according to the content indicated. It was recognized that a good manager should use communication as a means of clarifying and maintaining tranquility among employees, as this way, the manager will clearly leave the competitive advantages and new achievements that can be achieved from the involvement of all. The outcomes indicate that the Administration is an important support instrument for managers, and that they are currently playing a more significant role due to the increasingly competitive and test-driven market, where the survival of a business is linked to how much you invest and train today.

Keywords: Administration. Management. Changes. Challenges. Actions.

1 Introdução

Sabe-se que estamos experimentando um mundo em um ritmo vertiginoso, onde a mudança é um componente crucial, seja em nosso desenvolvimento pessoal e profissional.

A mudança afeta a todos, e é um processo aceito e normal na sociedade de hoje, apesar de haver resistência.

As organizações das primeiras décadas do século XXI são constantemente bombardeadas por tensões geradas a partir de um ambiente competitivo cada vez mais dinâmico e agressivo, que põe à prova a sua capacidade de ação e reação na perspectiva de satisfação de mercados em mudança e cada vez mais exigentes. Daí a capacidade de criar e manter um sistema- e mais ainda, uma cultura- que facilite as mudanças que se fazem necessárias, não só nos seus processos operacionais, mas na forma como percebe e responde às exigências dos seus *stakeholders*, é assumido como uma das responsabilidades mais importantes da gestão das organizações (Minoja citado por Duque, 2014, p.163).

1

À vista disso, o que vem a ser definido nesta mudança? Para Mota, evidenciado por Leal, Souza e Rocha (2008), a mudança consiste em responder a mudanças rápidas e difíceis. E, sabe-se que as mudanças podem evocar emoções como a incerteza e o medo.

A mudança resulta na avaliação do presente e na definição de um futuro que atenda os propósitos do presente, ou seja, um planejamento estratégico que irá atender os objetivos estabelecidos pela organização ou indivíduo.

Sendo assim, com base no cenário que experimentamos e diante da necessidade constante de adaptações, pode-se fazer os seguintes questionamentos: quais os desafios e ações a organização/instituição pode adotar frente a um ambiente em constante mudança? E qual o papel do gestor nesse processo?

¹ Mestra em International Business pela Must University Flórida. Graduada em Ciência e Economia pela UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas. E-mail: julianaborgesmar@gmail.com

Assim, a finalidade do recente estudo é evidenciar a relevância de um ambiente de mudanças no âmbito organizacional e o papel do gestor nesse transcurso.

Para a conquista dos propósitos este trabalho foi escrito baseado em pesquisa documental e bibliográfica. Usufruiu-se também, de dados secundários conquistados por outros pesquisadores. Material colhido em e-books, artigos científicos e websites conforme o assunto retratado. Segundo Pizzani, Silva, Bello e Hayashi (2012, p. 54), “a pesquisa bibliográfica é a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica”.

À vista disso, este paper está organizado em: introdução que apresenta um cenário sinalizado por constante mudanças e necessidades de adaptações, posteriormente o desenvolvimento que traz a explanação dos obstáculos e condutas que as organizações ou instituições devem tomar em companhia com o gestor e por final a conclusão dos estudos abordando pontos significativos apoiados nas leituras realizadas durante a pesquisa.

Deste modo, vamos entender um conceito que fomentou a ruptura dos paradigmas, A ideia da ecologia organizacional que, segundo Silva, Santos e Macedo (2019), surgiu diante de uma conjuntura de um ambiente obscuro das organizações, o que ocasionou uma reestruturação no ambiente administrativo.

Sabe-se que no campo da biologia o termo “ecologia”, significa para o precursor da palavra Haeckel (citado por Neves e Tauchen, 2014), o estudo das relações entre as espécies animais e o seu ambiente.

Pode-se dizer que na esfera organizacional o termo de acordo com Meirelles e Thomaz define:

Ecologia organizacional parte da premissa de que, assim como ocorre na natureza, as organizações passam por uma intensa seleção ambiental, o que gera uma situação de elevada competitividade e necessidade de flexibilização de estruturas e processos internos (citado por Silva, Santos e Macedo, 2019, p. 150).

Em um mercado de negócios cada vez mais competitivo se faz necessário que a organização acompanhe as demandas do mercado, e as mudanças é um elemento crucial de crescimento e evolução, acompanhado de novos fornecimentos e inovação, que durante muitos anos era visto apenas como o “pessoal da informática”, onde não tinham ou pouca interferência na tomada de decisões do negócio. Hoje, como afirma Kalendae (2017), “a TI exerce um papel estratégico na condução das organizações, sendo responsável por grande parte das inovações e melhorias nos processos e decisões”.

2 Desenvolvimento

2.1 Desafios, ações e o papel do gestor

Muito se ouvia por várias organizações/instituições que estavam preparadas, atualizadas para as demandas do mercado. Todavia, não foi isso que constatamos após semanas de intensificação do COVID-19. Sendo assim, houve um reconhecimento por parte dos líderes que eles não estavam qualificados. Mesmo sabendo que estamos em uma era de transformações e que eles tinham compreensão da necessidade de adequação, isso se deve, segundo Alves, Lins (2015) a uma resistência dos envolvidos, pois estamos acostumados com a segurança oferecida pela conjunção atual.

Não vamos ignorar as demandas diárias da atividade corporativa, diante das quais as hierarquias e os processos de gestão tradicionais continuam funcionando muito bem. O que eles não fazem tão bem, porém, é identificar com antecedência os riscos e as oportunidades, formular iniciativas estratégicas e inovadoras, acima de tudo, implementá-las com a rapidez necessária. (Kotter, 2014).

Sabe-se que os esforços de mudança nos negócios começam a partir do momento que os colaboradores observam a situação competitiva, as tendências do mercado e tecnológica. A mudança pode trazer incertezas para o ambiente de trabalho, por isso é responsabilidade do líder atenuar estes momentos, evitando conflitos entre funcionários.

Use a tecnologia como um facilitador para obter clareza, acompanhar e averiguar em tempo real as transformações do mercado e da sociedade ao longo de momentos como o atual.

A TI deve permanecer proativa para ajudar a manter a organização funcionando e bem-posicionada para dar continuidade aos negócios. O desafio é ter ações reativas, rápidas e eficazes, ao mesmo tempo em que prontamente se planeja como inovar após esse período. (Nogueira, 2020).

São tempos de transformações e este é o período de inserir o digital em seu negócio, dado que a pandemia deixou evidenciado em muitas companhias deficiência nesses ambientes. Assim, para se manter no mercado, estas necessitam responder à demanda dos clientes, migrando para o sistema de nuvem em condição de urgência, para aqueles negócios que ainda não a utilizavam.

2

Para Daugherty, Durg e Burden (2020), “as companhias que continuam a adiar a mudança em escala para cloud não estão apenas incorrendo num custo de oportunidade, mas sim arriscando sua própria sobrevivência”.

Para Gama (2013), “o acompanhamento da mudança no ambiente e a interpretação destas mudanças pelos gestores representam atividades que constituem um desafio contemporâneo para todas as organizações”.

Por isso, gerenciar e motivar a equipe, sendo a comunicação um ponto chave a ser difundido. Apoiar sua equipe externando confiança, oferecendo treinamentos atuais. É essencial ter empatia, uma vez que trará tranquilidade para a equipe.

Penso que as empresas têm que deixar os procedimentos antigos e usarem os novos que são os mesmos usados por negócios de sucesso.

Entende-se que especialmente a geração Y, os líderes e os colaboradores esperam uma direção clara em tempo real com respostas e decisões a serem adotadas.

Karnal (2020), afirma, “quem nega crise, quem constrói um mundo perfeito que existia antes da crise e quem fica histórico na crise, não resolve nada”. Assim sendo, esse momento que o mundo vive é uma oportunidade para os negócios renovarem-se e reequilibrar-se.

As empresas que são mais centradas no ser humano, com um compromisso mais intenso tendem a se recuperar e preparar o reaparecimento no mercado, pois o ser humano se importa com o fato dele ser importante e saber que a empresa está cuidando dele, preocupando com o bem-estar e saúde dos seus funcionários.

Importante e essencial que haja conexão entre o líder e a equipe, alinhando objetivos profissionais com interesses pessoais, com o propósito de conectar as pessoas no ambiente estratégico. De fato, quando os indivíduos estabelecem suas metas com direcionamento para seus anseios, os líderes serão capazes de alinhar estas metas particulares a um plano estratégico da empresa.

É imprescindível ter, segundo Trajano (2020), o propósito alinhado seja na área profissional quanto individual, pois é a partir do envolvimento de um propósito que se concebe a motivação.

O grande desafio dos gestores é se manter no mercado de forma competitiva, crescendo com lucratividade em um universo de turbulências e mutações. Os funcionários precisam saber da situação atual da empresa, pois a incerteza afeta sua força de trabalho.

É a ação positiva, ou seja, quem pensar positivo que vai fazer a diferença, o otimista que vai trazer novas ideias, buscando entender esse mercado em mutação. Dado que o espaço do poder nunca fica vago segundo Karnal (2020), é necessário que busque conhecimento e em tempos como o atual que a educação seja um dos pilares importantes, pois o que prepara um gestor a se tornar alguém estrategicamente respeitável é a capacidade de enfrentar crises.

Para Kotter e Schlesinger:

Por mais compreensível que seja o medo da mudança, não se deve esquecer que o ambiente está mudando rapidamente, que essa velocidade de mudança está aumentando e que, conseqüentemente, as empresas não podem se dar ao luxo de permanecer estáticas (citado por Amrop, 2017).

O gestor deve alimentar o espírito da mudança, deixando claro as vantagens competitivas e novas conquistas que poderão ser alcançadas a partir do engajamento dos colaboradores frente às perspectivas positivas que foram motivadas por seus líderes.

Para Goleman apresentado brilhantemente por Karnal (2020), “somente QI não é suficiente para se ter sucesso, ele deve ser complementado por autocontrole, persistência e motivação”.

Outro ponto importante é com relação a identificar os desafios com precedência, isso garantirá uma preparação. O mundo está mudando e devemos estar preparados para acompanhar essas transformações. Por isso, conhecer a realidade, comunicar com as pessoas relacionadas ao seu negócio e agir com liderança para mobilizar a todos para trabalharem juntos se comprometendo em único objetivo são responsabilidades do CEO.

Para Trajano (2020), “líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que podem ir”.

Nos momentos de crise, de economia desaquecida, de desencanto, de desemprego e de padrão de vida decrescente, é que temos a necessidade de profissionais capazes de transformar crise em oportunidade, desencanto em motivação, desaquecimento em desenvolvimento e padrão de vida decrescente em enriquecimento. (Mastella, 2020, p.4).

Considerações finais

Esta pesquisa retrata como as organizações/ instituições empregam teorias presentes na Administração somadas às experiências que foram concebidas durante o caminho organizacional/institucional, para utilizar-se medidas eficientes com o propósito de garantir sua permanência em um mercado em mutação.

A gestão da mudança tem um caráter decisivo, pois se faz necessário à adoção de novas tecnologias, ainda mais significativo neste momento. E de acordo com leituras e pesquisas relacionados ao tema proposto, pode-se afirmar que somos resistentes a qualquer mudança, seja em âmbito pessoal e profissional, dado que somos habituados com a segurança do momento que nos encontramos.

3

Dessa forma, é imperioso que haja comunicação entre o gestor e seus colaboradores, de modo a oferecer tranquilidade em tempos de tensão. Será o espírito positivo e de união que fará a diferença em seu negócio, seja ele pequeno ou gigante.

Para o gestor, que ele busque o conhecimento adicionado a motivação, perseverança e equilíbrio. Da mesma forma, que a educação seja um dos esteios importantes em sua jornada, uma vez que um gestor bem-preparado terá mais perícia para enfrentar tempos de crise e se tornar um indivíduo estrategicamente respeitável.

Assim, findo e corroboro dos mesmos pensamentos de mentores citados nesta pesquisa, autores estes que tenho uma grande estima, que, líder é aquele que conduz de forma inspiradora as pessoas ao nível mais alto que elas pensavam que não poderiam alcançar, isso é ser líder, é ser humano, é direcionar seu negócio para o futuro.

Referências

Alves, F., & Lins, J. (2015). Gestão da Mudança Enfrentando desafios de transformação e avaliando resultados. **PWC** [online], Available: https://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/servicos/assets/consultoria-negocios/gestao_mudanca_15.pdf [Accessed 24 August 2020].

Amrop, A. (2017). **Cambio organizacional: cómo enfrentar los retos del mercado global** [online], Available: <https://amroptop.com/blog/cambio-organizacional-como-enfrentar-los-retos-del-mercado-global-2/> [Accessed 24 August 2020].

Daugherty, P., Durg, K., & Burden, A. (2020). **A Ascensão de Cloud A nuvem é o imperativo urgente para os negócios: como maximizar seu valor.** Accenture [Online], Available: https://www.accenture.com/br-pt/insights/cloud/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-3/Accenture-Cloud-Ascent-How-to-Maximize-Its-Value-BR-PT.pdf [Accessed 24 August 2020].

Duque, J. (2014). **Los procesos de cambio organizacional y la generación de valor.** *Science Direct* [online], 30. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001156> [Accessed 24 August 2020].

Gama, C. (2013). **Estratégia: o ambiente organizacional.** Administradores.Com [online], Available: <https://administradores.com.br/artigos/estrategia-o-ambiente-organizacional> [Accessed 24 August 2020].

Kalendae, K. (2017). Gestão da mudança: um desafio para as empresas. **Kalendae** [online], Available: <https://www.kalendae.com.br/blog/gestao-da-mudanca/> [Accessed 24 August 2020].

Karnal, L. (2020). **Competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança** [online]. Rio Grande do Sul: Puc RS. Available: <https://cursocompetencias.pucrs.br>. [Accessed 29 August 2020].

Kotter, J. P. (2014). **La organización del futuro: un nuevo modelo para un mundo de cambio acelerado.** *Reinventar La Empresa En La Era Digital* [online]. Madrid, Available: <https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-organizacion-del-futuro-un-nuevo-modelo-para-un-mundo-de-cambio-acelerado/> [Accessed 24 August 2020].

Leal, R., Souza, E., & Rocha, N. (2008). **O papel dos gestores no processo de mudança cultural: o caso de uma fábrica de fertilizantes** [online], Available: <http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14554.pdf> [Accessed 24 August 2020].

Mastella, A. (2018). **Effective Organizations Theory and Practice** [e-book] Flórida: Must University

Neves, C., & Tauchen, G. (2014). Cursos de graduação em ecologia no Brasil: aproximações paradigmáticas. **SciELO** [online], 17. Available: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2014000100006&script=sci_abstract&tlng=pt [Accessed 24 August 2020].

Nogueira, L. (2020). 5 desafios enfrentados pelos CIOS neste momento. **Revista Cobertura Mercado De Seguros** [online], Available: <https://www.revistacobertura.com.br/2020/05/29/5-desafios-enfrentados-pelos-cios-neste-momento/> [Accessed 24 August 2020].

Pizzani, L., Silva, R., Bello, S. and Hayashi, M., (2012). A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação** [online] Available: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/download/1896/pdf_28/. [Accessed 24 August 2020].

Silva, M., Santos, A., & Macedo, A. (2019). Inovação, Sobrevivência e Ecologia Organizacional: Possibilidades de Relação. **Revista Administração Em Diálogo** [online], Available: <https://revistas.pucsp.br/rad/article/view/39164/28942> [Accessed 24 August 2020].

Trajano, H. (2020). **Competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança** [online]. Rio Grande do Sul: Puc RS. Available: <https://cursocompetencias.pucrs.br> [Accessed 24 August 2020].